

ВОЗМОЖНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКИХ БИБЛИОТЕК В ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ

Ю.Г.Ануфриева

старший преподаватель Ташкентского университета
информационных технологий им.Мухаммада аль-Хорезми
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15704663>

Аннотация: в статье представляются сведения работ зарубежных ученых в рамках изучения и совершенствования процессов обслуживания в академических библиотеках, с особенностью современного развития и внедрения технологий в практику работ академических библиотек вузов.

Ключевые слова: образовательный ресурс, тренинг, консультация, RFID, искусственный интеллект, самообслуживание.

Abstract: the article presents information from foreign scientists in the framework of studying and improving the maintenance processes in academic libraries, with a special feature of the modern development and implementation of technologies in the practice of academic libraries of universities.

Keywords: educational resource, training, consultation, RFID, artificial intelligence, self-service.

В условиях современного образовательного процесса академические библиотеки играют ключевую роль в поддержке учебной деятельности студентов. Эффективное обслуживание студентов в библиотеках требует комплексного подхода, который включает в себя следующие аспекты:

- Обеспечение студентов разнообразными информационными ресурсами, включая печатные и электронные книги, научные статьи, базы данных и мультимедийные материалы. Важно, чтобы доступ к этим ресурсам был простым и удобным.
- Обязательное проведение тренингов и семинаров по информационной грамотности, привлекая для этого специалистов, которые помогут студентам развить навыки поиска, оценки и использования информации, это является актуальным в эпоху цифровых технологий, когда объем информации постоянно растет.
- Избирательное распространение информации посредством разработки персонализированных услуг, таких как консультации по выбору литературы, помощь в написании научных работ и поддержка в исследовательской деятельности, что позволит учитывать индивидуальные потребности и интересы студентов.

– Внедрение современных технологий, таких как мобильные приложения для доступа к библиотечным ресурсам, онлайн-чат для консультаций и виртуальные выставки, что сделает взаимодействие студентов с библиотекой более удобным и эффективным.

– Обязательное ведение обратной связи, которая будет создавать механизмы для получения обратной связи от студентов о качестве обслуживания и доступных ресурсах. Это поможет библиотекам адаптировать свои услуги и улучшать их в соответствии с потребностями пользователей.

С развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) услуги академических библиотек претерпели значительные изменения, управление услугами академических библиотек в эпоху цифровых технологий требует стратегического подхода, который включает в себя технологии, вовлечение пользователей и адаптивность для удовлетворения меняющихся потребностей студентов, преподавателей и исследователей.

Исследование Akinola, S. A. посвящено выявлению проблем управления академическими библиотеками в цифровой среде и предлагает стратегии эффективного управления академическими библиотеками в цифровую эпоху. Для получения фактов для исследования были объединены кабинетный исследовательский подход и мозговой штурм с коллегами-профессионалами, а для составления выводов был использован общепринятый контент-анализ различных литературных источников. Основное внимание в статье уделяется тому, как академические библиотеки могут использовать ИКТ для улучшения различных услуг, включая предоставление в аренду, распространение и каталогизацию. В исследовании подчеркивается потенциал платформ социальных сетей для удовлетворения технологических потребностей пользователей библиотек. Различные аспекты библиотечных услуг, такие как управление библиотеками, электронные библиотеки, онлайн-каталогизация и услуги социальных сетей, оцифровка, онлайн-каталог общественного доступа (OPAC), были рассмотрены с точки зрения того, как ИКТ повлияли на них.

Процесс автоматизации академических библиотек предполагает интеграцию таких технологий, как RFID, искусственный интеллект и ML, для повышения эффективности управления ресурсами. Это включает в себя систему самообслуживания, персонализированные рекомендации и

улучшенную каталогизацию, что в конечном итоге ресурсы становятся более доступными и ориентированными на пользователя, одновременно повышая академическую продуктивность.

Так например S. Chernbumroong, S. Niemsup, P. Worragin, P. Homla and K. Puritat в своем исследовании рассматривают интеграцию геймификации в системы автоматизации библиотек, основное внимание уделяется автоматизации библиотек Angkeaw. Используется смешанный подход, сочетающий количественные показатели и качественную информацию для оценки влияния геймификации на вовлеченность и удовлетворенность пользователей. Используя сравнительный анализ, исследователи сравнивают модели использования стандартной библиотечной автоматизированной системы с геймифицированным аналогом за трехмесячный период. Первоначальные результаты показывали, что изначально геймифицированная система повышает вовлеченность пользователей, но со временем она заметно снижается, что ставит под сомнение устойчивый эффект геймификации. Стандартная система автоматизации, напротив, демонстрирует умеренный рост использования.

Услуги академической библиотеки помогают в деятельности высшего образования в рамках триадхармы - преподавании, научных исследованиях и общественной работе - путем использования информационных технологий, в частности интернет-технологий, для удовлетворения разнообразных информационных потребностей преподавателей и студентов с помощью различных средств коммуникации и информирования.

Таким образом, академические библиотеки становятся активными участниками образовательного процесса, способствуя развитию студентов как самостоятельных исследователей и критически мыслящих личностей.

Использованная литература:

1. Akinola, S. A. (2023). Management of academic library services in the 21st century digital dispensation. Alexandria: The Journal of National and International Library and Information Issues. <https://doi.org/10.1177/09557490231217714>.
2. S. Chernbumroong, S. Niemsup, P. Worragin, P. Homla and K. Puritat, "Enhancing User Engagement and Interaction in Library Automation through Gamification," 2024 Joint International Conference on Digital Arts, Media and

Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), Chiang-mai, Thailand, 2024, pp. 270-274,

3. doi: 10.1109/ECTIDAMTNCN60518.2024.10480023.

4. Husnah, H., Latifa, M., Zulfitri, Z., & Rahmi, L. (2024). Inovasi Layanan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang Untuk Pemenuhan Kebutuhan Informasi Dosen. *Iqra': Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 18(1), 138. <https://doi.org/10.30829/iqra.v18i1.17948>.

